

Policy Brief

11/09/2025

Penguatan Laboratorium Pangan dengan Platform Portable Molecular Diagnostics

Informative

Ditulis oleh: Alfi Sophian

11/09/2025

Penguatan Laboratorium Pangan dengan Platform Portable Molecular Diagnostics

Written by Alfi Sophian

Problem

Indonesia masih menghadapi tantangan besar dalam pengawasan keamanan pangan, terutama dalam hal deteksi dini kontaminasi patogen. Saat ini, sebagian besar uji laboratorium masih mengandalkan fasilitas terpusat dengan metode konvensional yang membutuhkan waktu lama, biaya tinggi, dan akses terbatas. Akibatnya, proses identifikasi patogen dalam rantai pangan sering terlambat, sehingga meningkatkan risiko penyebaran penyakit bawaan makanan (foodborne diseases). Selain itu, kapasitas laboratorium pangan di daerah belum merata dan sering terkendala minimnya teknologi diagnostik mutakhir. Padahal, peningkatan volume perdagangan pangan, urbanisasi, serta program pangan massal nasional menuntut sistem deteksi cepat yang dapat menjamin keamanan konsumen. Keterlambatan dalam mendeteksi patogen berimplikasi pada munculnya wabah, kerugian ekonomi, serta berkurangnya kepercayaan publik terhadap sistem pangan nasional. Platform *portable molecular diagnostics* menawarkan solusi praktis dengan kemampuan deteksi real-time di lokasi produksi maupun distribusi. Namun, tanpa dukungan kebijakan yang tepat, teknologi ini akan sulit diadopsi secara luas dalam sistem keamanan pangan Indonesia.

Summary point

Keamanan pangan menjadi isu strategis nasional yang menuntut deteksi cepat, akurat, dan terjangkau terhadap keberadaan patogen. Laboratorium pangan di Indonesia sering menghadapi keterbatasan peralatan, SDM, serta waktu respons dalam mendeteksi kontaminasi mikrobiologis. Inovasi *portable molecular diagnostics* (PMD) menawarkan solusi yang lebih efisien karena mampu mendeteksi patogen secara langsung di lapangan dengan sensitivitas tinggi. Teknologi ini memanfaatkan metode modern seperti PCR portabel, LAMP, dan nanopore sequencing, sehingga mampu memberikan hasil cepat tanpa bergantung sepenuhnya pada laboratorium sentral. Dengan penguatan kebijakan pada aspek regulasi, infrastruktur, dan kapasitas SDM, Indonesia dapat memanfaatkan PMD sebagai instrumen strategis untuk memperkuat keamanan pangan sekaligus meningkatkan ketahanan kesehatan masyarakat.

Key messages

- *Portable molecular diagnostics* (PMD) mempercepat deteksi patogen pangan langsung di lapangan.
- Teknologi ini mendukung sistem keamanan pangan yang lebih responsif dan inklusif.
- Regulasi nasional perlu mengakomodasi pemanfaatan teknologi PMD.
- SDM laboratorium perlu dilatih untuk penguasaan perangkat molekuler portabel.
- PMD adalah investasi strategis untuk keamanan pangan dan kesehatan masyarakat.

Notes

PMD merupakan inovasi berbasis biologi molekuler yang telah banyak dikembangkan di dunia, mulai dari PCR portabel, LAMP kit, hingga nanopore sequencing miniatur. Keunggulannya adalah kecepatan, mobilitas, serta kemampuan mendeteksi patogen tanpa harus mengirim sampel ke laboratorium pusat. Di Indonesia, pemanfaatan teknologi ini masih terbatas pada riset dan belum terintegrasi penuh ke dalam sistem pengawasan pangan. Dengan dukungan kebijakan yang komprehensif, PMD dapat memperkuat sistem keamanan pangan nasional, terutama dalam konteks program gizi publik, ekspor pangan, serta kewaspadaan dini terhadap potensi wabah.

Recommendations

Penguatan laboratorium pangan dengan platform *portable molecular diagnostics* perlu menjadi prioritas strategis nasional agar sistem deteksi patogen lebih cepat, inklusif, dan berkelanjutan. Pemerintah harus mendorong adopsi PMD melalui regulasi, penyediaan infrastruktur, serta peningkatan kapasitas SDM. Dukungan penelitian dan kolaborasi internasional juga diperlukan untuk mempercepat transfer teknologi. Selain itu, integrasi PMD dalam rantai pangan, mulai dari produksi hingga distribusi, akan memberikan perlindungan lebih baik terhadap konsumen.

Poin rekomendasi:

1. Mendorong regulasi nasional yang mengakui dan mengatur penggunaan PMD.
2. Menyediakan insentif dan dukungan anggaran untuk distribusi teknologi ke daerah.
3. Melatih tenaga laboratorium pangan dalam penggunaan perangkat molekuler portabel.
4. Mengintegrasikan PMD ke dalam sistem HACCP dan program nasional keamanan pangan.
5. Membangun kerja sama internasional untuk adopsi teknologi mutakhir secara berkelanjutan.

Implications

Apabila platform *portable molecular diagnostics* diadopsi secara luas, sistem keamanan pangan Indonesia akan lebih siap menghadapi risiko patogen. Teknologi ini dapat mempercepat waktu respons dalam investigasi kontaminasi, mengurangi potensi wabah, serta memperkuat posisi Indonesia dalam perdagangan internasional. Dari sisi kesehatan masyarakat, deteksi cepat akan mengurangi beban penyakit akibat pangan, menurunkan angka rawat inap, dan melindungi kelompok rentan seperti anak-anak dan lansia. Selain manfaat kesehatan, penerapan PMD juga berkontribusi pada diplomasi pangan global karena mampu memenuhi standar internasional terkait keamanan pangan. Namun, jika kebijakan tidak segera disusun, risiko keterlambatan adopsi teknologi akan membuat Indonesia tertinggal dari negara lain, dengan konsekuensi pada daya saing ekspor pangan serta kerentanan sistem kesehatan publik.

Conclusion

Penguatan laboratorium pangan dengan *portable molecular diagnostics* adalah langkah strategis untuk menjawab tantangan keamanan pangan di era globalisasi. Dengan kecepatan, mobilitas, dan presisi tinggi, teknologi ini mampu meningkatkan kewaspadaan dini dan respons terhadap ancaman patogen. Dukungan regulasi, pendanaan, serta kapasitas SDM menjadi kunci keberhasilan implementasinya. Jika diadopsi secara konsisten, PMD akan memperkuat keamanan pangan, meningkatkan kesehatan masyarakat, serta memperkuat ketahanan nasional dalam menghadapi risiko biologis.

Reference

- Cahyaningsih, E., Sitorus, A. A. M., & Sophian, A. (2023). Limit of Detection Test on Salmonella spp testing on Processed Food Products Egg Pindang According to ISO 16140-3: 2021. *Keluwih: Jurnal Sains dan Teknologi*, 4(2), 50-56.
- CDC. (2021). *Biosafety in Microbiological and Biomedical Laboratories (BMBL)*, 6th Edition. Centers for Disease Control and Prevention.
- Sophian, A. (2022). Escherichia coli Bacteria Test on Polluted Meatballs With Several Variations of Positive Control Concentration. *BiosciED: Journal of Biological Science and Education*, 3(1), 32–38. <https://doi.org/10.37304/bed.v3i1.4908>
- Sophian, A., & Muindar, M. (2021). PENGUJIAN SALMONELLA TYPHIMURIUM ATCC 14028 PADA PRODUK SOSIS, NUGGET, BAKSO, OTAK-OTAK, TEMPURA DAN CILOK MENGGUNAKAN KIT RAPID TEST. *Journal of Experimental and Clinical Pharmacy (JECp)*, 1(1). <https://doi.org/10.52365/jecp.v1i1.198>
- Sophian, A., & Purwaningsih, R. (2022). Detection of Lysteria monocytogenes in Frozen Meatballs Using Real-Time PCR. *Indonesian Food Science and Technology Journal*, 6(1), 27–30. <https://doi.org/10.22437/iftstj.v6i1.20391>
- Sophian, A., & Purwaningsih, R. (2023). Authentication test of seasoning food materials made from turmeric using real-time PCR. *HO CHI MINH CITY OPEN UNIVERSITY JOURNAL OF SCIENCE - ENGINEERING AND TECHNOLOGY*, 13(2), 37–44. <https://doi.org/10.46223/hcmcoujs.tech.en.13.2.2862.2023>
- Sophian, A., PURWANINGSIH, R., IGRISA, E. P. J., AMIRULLAH, M. L., LUKITA, B. L., & FITRI, R. A. (2021). Short Communication: Detection of Salmonella typhimurium ATCC 14028 and Listeria monocytogenes ATCC 7644 in processed meat products using Real-Time PCR Multiplex Method. *Asian Journal of Natural Product Biochemistry*, 19(1). <https://doi.org/10.13057/biofar/f190103>
- Sophian, A., Purwaningsih, R., Muindar, M., Igrisa, E. P. J., & Amirullah, M. L. (2021). Use of Direct PCR Technique Without DNA Extraction in Confirmation Test for Salmonella typhimurium Bacteria on Meatball Samples. *Borneo Journal of Pharmacy*, 4(4), 324–332. <https://doi.org/10.33084/bjop.v4i4.2187>
- Sophian, A., Purwaningsih, R., Sutrisno, M. T., Purwadi, P., & Wahyudi, A. (2022). DETECTION OF SALMONELLA TYPHIMURIUM BACTERIA ON BAKERY PRODUCTS SAMPLES USING BOILING ISOLATION TECHNIQUE. *Jurnal Farmasi Sains Dan Praktis*, 274–280. <https://doi.org/10.31603/pharmacy.v8i3.5550>
- Sophian, A., Utaminingsih, S., Bhakti, T. S., & Rahmawati, D. (2023). Real-time PCR application in confirmation test of Salmonella Typhimurium on instant noodle. *HO CHI MINH CITY OPEN UNIVERSITY JOURNAL OF SCIENCE - ENGINEERING AND TECHNOLOGY*, 13(1), 3–9. <https://doi.org/10.46223/hcmcoujs.tech.en.13.1.2479.2023>
- WHO. (2020). *Laboratory Biosafety Manual*, 4th Edition. World Health Organization.